

ECONOMIC SCIENCES

PROSPECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION AS AN INSTRUMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS

Shavlak M.A.

Research Center for Industrial Problems of Development
(The National Academy of Science of Ukraine)

Ukraine

61166, Kharkiv, ave. Inzhenernyy, 1a

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154831>

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Шавлак М.А.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Україна

61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1а

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154831>

Abstract

The article highlights the main problems of the development of public-private partnership and outlines the prospects for its further implementation as an instrument for the innovative development of the regions of Ukraine. Theoretical and practical provisions regarding obstacles that hinder the development of public-private partnership and reduce the effectiveness of state-business cooperation are analyzed and summarized, and their classification according to the nature of their action is formed. The need for structural modernization of the administrative-territorial unit in order to avoid the dualism of local authorities and the formation of capable territorial communities is noted. The role of the public-private partnership tool as an integral part of the strategic planning of the territorial development of the regions of Ukraine is revealed. The importance of public-private partnership as an alternative to direct budget financing of innovative development in the regions of Ukraine is determined. The necessity of improving the budgetary and tax legislation of Ukraine and its coordination with normative legal acts in the field of public-private partnership is proved.

Анотація

У статті виокремлено основні проблеми розвитку державно-приватного партнерства та окреслено перспективи його подальшого впровадження як інструменту інноваційного розвитку регіонів України. Проаналізовано та узагальнено теоретичні та практичні положення щодо перешкод, які заважають розвитку державно-приватного партнерства та знижують ефективність співробітництва держави та бізнесу, сформовано їх класифікацію за характером їх дії. Відмічено необхідність структурної модернізації адміністративно-територіального утворю з метою уникнення дуалізму влади на місцях та формування спроможних територіальних громад. Розкрито роль інструменту державно-приватного партнерства як невід'ємної частини стратегічного планування територіального розвитку регіонів України. Визначено важливість державно-приватного партнерства як альтернативи прямого бюджетного фінансування інноваційного розвитку у регіонах України. Доведено необхідність удосконалення бюджетного та податкового законодавства України та його узгодження із нормативно-правовими актами у сфері державно-приватного партнерства.

Keywords: business, state, public-private partnership, innovative development, region.

Ключові слова: бізнес, держава, державно-приватне партнерство, інноваційний розвиток, регіон.

Вступ. В умовах складної соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації, численних реформ у більшості сфер життя та діяльності українського суспільства, пандемії Covid-19 забезпечити інноваційний розвиток регіонів України можливо за умови максимального залучення інститутів громадянського суспільства та представників бізнес-середовища до співпраці на партнерських засадах для формування і запровадження спільних стратегічних програм та проектних технологій прийняття рішень. Ефективним інструментом стимулювання

інноваційного розвитку регіонів України є посилення державно-приватного партнерства (ДПП) на основі системної комплексної інтеграції ресурсів, можливостей та зусиль державного та приватного секторів, науки та освіти та встановленні тісних комунікаційних зв'язків між ними. Однак сьогодні в Україні впровадження такої форми взаємодії держави та бізнесу знаходиться ще тільки на початковій стадії, існують значні суперечності розвитку державно-приватного партнерства, що зумовлює необхідність виявлення ключових проблем та перспектив його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатоаспектні проблеми співробітництва державного та приватного секторів через механізм ДПП досліджуються з різних позицій у наукових працях сучасних вітчизняних вчених, серед яких О.Амоша, Ю.Драчук, А.Заскалкін, О.Карий, О.Полякова, О.Сімсон. Однак, незважаючи на напрацювання науковців, проблеми розвитку державно-приватного партнерства, зокрема як інструменту інноваційного розвитку регіонів України, досліджені недостатньо, а перспективи впровадження такої практики не мають чіткої концепції.

Мета статті полягає у дослідженні проблем використання державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення інноваційного розвитку регіонів та перспектив його подальшого впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий інноваційний розвиток регіонів України можливий за умови забезпечення сприятливих

умов для формування інноваційно активних суб'єктів підприємницької діяльності, створення та розвитку національної і регіональних інноваційних екосистем, співробітництва органів державної влади та бізнесу на інноваційній основі. Саме ДПП сьогодні виконує роль інноваційного інструменту розвитку територіальних громад (ТГ) місцевого та регіонального рівнів та розглядається як один із механізмів управління у сфері регіональних інновацій [13, с.193].

На практиці розвиток державно-приватного партнерства у регіонах України стримують ряд бар'єрів. Для створення сприятливих умов функціонування проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері та зростання обсягу синергетичного ефекту від взаємодії держави та бізнесу у такій формі необхідно подолати перешкоди політичного, юридичного, економічного, соціально-культурного, інституційного та технологічного характеру (табл.1).

Таблиця 1

Перелік перешкод впровадження державно-приватного партнерства

Характер перешкод	Опис
Політичний	Відсутність довіри бізнесу до органів влади як до державного партнера через часту зміну пріоритетів Політична нестабільність Ризик політизації передачі об'єктів у концесію Безініціативність регіональної влади стосовно генерування проектів для ДПП Неспроможність держави керувати проектами ДПП
Юридичний	Слабка державна політика сприяння розвитку ДПП Недосконалість або відсутність якісної нормативно-правової бази, її централізованість та низька орієнтованість на регіональну специфіку Неналежне правозастосування Слабкий рівень інституційної спроможності Відсутність належного захисту інтересів через недосконалість судової системи та неефективність механізмів виконання судових рішень
Економічний	Неврівноважений стан зовнішнього навколишнього середовища Нерозвиненість фінансових ринків Економічна нестабільність та ризиковість Відсутність системи єдиних стандартів, правил та регламентів створення проектів ДПП Відсутність єдиної інформаційної бази з питань ДПП Значний вплив олігархічної еліти на державному та регіональному рівнях
Соціально-культурний	Відсутність конструктивного діалогу між державою та суспільством Соціальні протести населення через зростання тарифів на послуги Зростання суспільного невдоволення діяльністю бізнесу Необізнаність суспільства щодо можливостей ДПП та, як наслідок, відсутність довіри до нього
Інституційний	Загальна нерозвиненість інноваційної інфраструктури регіонів Відсутність структури із розвитку проектів ДПП на регіональному рівні Відсутність координації між органами влади національного, регіонального та місцевого рівнів Низький рівень прозорості та підзвітності органів місцевої влади Посилення корупційних ризиків в діяльності органів влади
Технологічно-інтелектуальний	Недостатній досвід роботи та компетенцій державного та приватного секторів у сфері ДПП. Низький професіональний рівень управлінських кадрів проектів ДПП Відсутність кадрового забезпечення з відповідним рівнем методологічної та методичної підготовки персоналу

Джерело: складено автором на основі [3], [5], [13], [17]

Основною особливістю розвитку державно-приватного партнерства в сфері інновацій є те, що функція визначення потреб країни, регіону чи громади у відповідних інноваційних продуктах, послугах чи інфраструктурі належить державній владі, а значить пропозиції та проекти приватного бізнесу мають відповідати висунутим державою вимогам.

Потенційний приватний партнер має пройти значну кількість процедур погодження, при тому що рішення стосовно надання фінансової підтримки з боку держави будуть прийматись тільки після підписання договору про ДПП. В таких умовах відсутності державних гарантій виконання зобов'язань з питань фінансової підтримки застосування існуючого механізму реалізації ДПП для інноваційного розвитку регіонів України є неефективним [7].

Крім того, варто зазначити, що чинне українське законодавство практично позбавляє державного партнера можливості виконувати свої довгострокові зобов'язання фінансового характеру в рамках договору ДПП через принцип середньострокового трирічного бюджетного планування та коригування бюджетних програм, в той час як договори ДПП є довгостроковими (5-50 років) та передбачають виконання зобов'язань протягом всього строку дії угоди [2, 7]. Ця проблема залишається вже довгий час невирішеною. Проект ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства)» був відкликаний та відправлений на доопрацювання 2016 року, проте питання взяття державним партнером на себе довгострокових зобов'язань за угодами ДПП досі є відкритим [8].

Використання інструменту ДПП органами влади допоможе підвищити ефективність виконання їх управлінських функцій у сфері інноваційного розвитку територій. Схема ДПП має бути включена до стратегічного планування територіального розвитку. Стратегії розвитку регіонів України повинні складатись із врахуванням та погодженням інтересів різних груп суспільства, підтримка яких сприятиме залученню додаткових ресурсів для реалізації суспільно важливих інноваційних проектів. Тобто за допомогою стратегічного планування розширюється використання сумісних проектів державного та приватного секторів на засадах ДПП та зростає успішність їх реалізації [1, с.18]. Проте проведені дослідження показали, що досі не сформовано єдине стратегічне бачення ролі ДПП у забезпеченні інноваційного розвитку регіонів держави. У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року та регіональних стратегіях зазначається можливість фінансування їх заходів на основі залучення коштів через інструмент ДПП, однак конкретні механізми його реалізації або взагалі відсутні або є невідпрацьованими та неефективними. Тобто реалізація інноваційного потенціалу економіки регіонів з використанням ДПП має несистемний фрагментарний хаотичний характер [12, 14].

Реалізація інвестиційних проектів на умовах ДПП є альтернативою прямого бюджетного фінансування інноваційного розвитку у регіонах України. Сьогодні основним джерелом фінансування проектів ДПП в інноваційній сфері може стати інвестиційний капітал банківського сектору. Особливої уваги заслуговує створення програм із гарантування банківського кредитування розвитку економіки, завдяки чому кредитні організації будуть простимульовані надавати фінансування пріоритетним стратегічно важливим для інноваційного розвитку регіонів України галузям, тим самим зменшуючи витрати державного та місцевого бюджетів. Процес реалізації кредитних договорів із підприємствами реального сектору економіки супроводжується наданням для них банками послуг фінансового менеджменту. Крім цього, в межах реалізації механізму ДПП банківські установи можуть допомогти скласти бізнес-план інноваційного проекту, завдяки чому виникає можливість підвищити якість укладеного договору, розширити та посилити ресурсну базу, знизити кредитні ризики, удосконалити управління [15, с.127].

В сучасних умовах недостатності рівня субсидування з боку держави та обмеженості видатків на виконання соціальних зобов'язань інноваційний розвиток регіонів значною мірою залежить від запуску цифрових проектів та залучення до їх реалізації приватних інвесторів. Хоча результати реалізації проектів регіонального розвитку із впровадження цифрових інновацій відрізняються якісно новими масштабами, швидкістю, точністю та вартістю в Україні у місцевих органах влади, так само як і у потенційних інвесторів, відсутнє чітке розуміння механізмів роботи з такими типами проектів, а їх реалізація у формі ДПП навіть не розглядається [13, с.200].

Важливе значення у активізації використання ДПП та посилення його ролі в реалізації важливих проектів інноваційного розвитку регіонів має впровадження реформ децентралізації, що передбачає надання регіонам більшої відповідальності у вирішенні багатьох питань. Процеси децентралізації, враховуючи сільськогосподарські можливості територій, повинні забезпечити формування спроможних сільських та селищних ТГ, підвищити їх роль та можливість самостійно вирішити основні проблеми інноваційного розвитку територій. Територіальні громади можуть безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування у формі місцевих референдумів, загальних зборів та громадських слухань тільки за умови наявності них розроблених та затверджених статутів, яким належить виняткова функція визначення порядку реалізації права такої участі [11].

Однак моніторинг офіційних сайтів ТГ показав, що багато з них не мають таких нормативно-правових документів. В основному причиною цього є неспроможність громад розробити якісні статuti, зважаючи на юридичну складність цього документу та відсутність офіційно визначеного його стандарту. Тільки в 2019 році за ініціативи Міністерства регіонального розвитку було розроблено

Методичні рекомендації стосовно створення статуту ТГ. Крім цього, затвердженню статутів перешкоджає нечіткість та затягування процедури та реєстрації в органах юстиції з метою блокування вищими органами виконавчої влади ухвалення тих документів, які не можуть бути відхилені на юридичних підставах, однак є не вигідними через політичні інтереси. В таких умовах ТГ позбавляються права участі у механізмі ініціювання інноваційних проектів розвитку комунальної сфери [4].

Варто зазначити, що ТГ (в першу чергу, сільські), які прагнуть отримати державну або міжнародну фінансову допомогу, досить часто не мають достатньої компетенції, знань та досвіду для підготовки якісних інвестиційних проектів регіонального розвитку, їх рівень підготовки не дозволяє їм запроваджувати стратегічне планування та програмування, використовувати інструмент ДПП. Це означає, що процес пошуку інвесторів та партнерів з метою ефективної співпраці, залучення інвестицій для реалізації проектів інноваційного розвитку громад та впровадження інноваційних складових в різних сферах економічного та соціально-культурного розвитку регіонів стає більш фінансово затратним та затягнутим у часі. Вирішити цю проблему можливо за умови реалізації дієвих програм із удосконалення професіоналізації та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування з постійною методичною допомогою та консультативною підтримкою органами виконавчої влади, а також шляхом необхідного фінансового забезпечення підготовки спеціалістів із фінансового планування та проектного менеджменту у ВНЗ [3, с.110].

Через відсутність єдиних публічних реєстрів майна та інших ресурсів члени ТГ мають обмежений доступ до інформації про них, а значить не можуть їх використати для підготовки проектів ДПП у сфері інновацій. Інформація у більшості електронних реєстрах, таких як Державний реєстр речових прав та Публічна кадастрова карта України, є неповною та не відображає відомості стосовно комунальної власності. Поширення корупції приводить до незаконного відчуження комунального майна, погіршує стан забезпечення ТГ матеріальними та нематеріальними ресурсами та створює перешкоди для інноваційного розвитку ТГ та регіонів в цілому.

В регіонах України не створено належних умов для такого одного із найперспективніших шляхів наповнення бюджету громад як активізація співпраці громад з регіональними бізнес-структурами: сайти територіальних громад не надають необхідну комплексну інформацію щодо перспектив свого розвитку, не забезпечують підвищення привабливості інвестицій в громаду, не пропонують умови потенційного співробітництва органів самоврядування та приватного сектору [1, с.20].

Сьогодні в Україні, незважаючи на реформи децентралізації, існує багато невирішених питань, пов'язаних із системою управління на регіональному та субрегіональному рівнях, де зіштовхуються інтереси місцевого самоврядування та вико-

навчої влади. Тобто відбувається одночасне функціонування районних державних адміністрацій (РДА) і районних рад із відповідними видатками на їх утримання та виконавчих органів об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Динамічний процес формування ОТГ призвів до того, що у районах, де в межах всієї території створено ОТГ дублюються повноваження органів місцевого самоврядування, районних рад та РДА, виникають надмірні витрати на утримання апарату РДА, знижується якість надання послуг через зменшення фінансування районного бюджету [11]. Прикладом є Старосинявський район у Хмельницькій області, де вартість утримання апарату РДА у 2019 р. дорівнювала загальним обсягам витрат із бюджету району на соціальний захист та соціальне забезпечення. Такий дуалізм влади на рівні місцевого самоврядування має негативний вплив на процеси передачі майна від районів до комунальної власності ОТГ, порушує юрисдикцію органів виконавчої влади громади, якщо ОТГ утворена в межах різних районів, тобто створює суттєві перешкоди для реалізації регіональних проектів ДПП у сфері інновацій.

Отримати суттєві економічні результати у вигляді економії фінансових ресурсів на утримання управлінського апарату та підвищити ефективність роботи виконавчої влади можна шляхом забезпечення удосконалення адміністративно-територіального устрою, прийняття відповідного законодавства щодо врегулювання та дострокового припинення повноважень районних рад та формування раціональної управлінської структури [13, с.195].

Надмірна централізація повноважень, зосередження всіх ресурсів та прийняття переважної більшості рішень на верхніх рівнях управління викликало важку системну кризу в Україні, внаслідок якої виконання функцій органів місцевого самоврядування паралізується та перешкоджає стимулюванню ТГ до саморозвитку та будь-яких проявів місцевих ініціатив, адже вони практично не мають можливості залучати інвестиції на партнерських засадах для реалізації важливих регіональних проектів розвитку власних територій в інтересах населення громади. Для ефективної реалізації повноважень ТГ та більш раціонального управління їх бюджетними коштами громади мають тримати повноваження щодо управління доходами та видатками, тобто необхідним є процес бюджетної децентралізації.

Одним із завдань реформ децентралізації та дерегуляції, що нині проходить в Україні, є забезпечення сталого розвитку самодостатніх територіальних громад, ліквідація зайвих дозволів, інстанцій та надмірного контролю як штучних перешкод для розвитку приватного сектору, забезпечення місцевих бюджетів не тільки дотаціями, а й часткою загальнонаціональних податків, внаслідок чого значно зростає економічна зацікавленість територіальних громад підтримувати інноваційну підприємницьку діяльність шляхом активізації ДПП у регіоні [3, с.111].

Створення ОТГ дає можливість позбавитись від бюрократичного та корупційного тиску центральних органів влади, спростити адміністративні процедури через розширення повноважень органів місцевого самоврядування, збільшити фінансові ресурси місцевих бюджетів, які можна спрямувати на пріоритетні для кожного регіону програми підтримки та розвитку бізнесу та проекти державно-приватного партнерства, реалізація яких значно сприятиме покращенню рівня інноваційного розвитку регіонів України [16, с.165].

Зі збільшенням на території України кількості ТГ загострилась необхідність сформувавши справедливую модель застосування важелів та інструментів фіскальної політики. Сьогодні для України характерною є проблема сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) як одного з базових податків наповнення місцевих бюджетів. Великі бізнес-структури зазвичай значно впливають на екологічний стан та максимально використовують місцеву інфраструктуру громад, на території яких функціонують, при цьому надаючи громадам тільки мінімальні місцеві податки. Справа в тому, що на території всієї України розташування виробничих потужностей значної кількості підприємств та їх основна діяльність ведеться на території однієї територіальної громади, в той час як юридично вони зареєстровані на території інших громад, а значить і сплата основної частини податків (в тому числі 60% ПДФО) йде безпосередньо до них. Однак така ситуація однозначно не узгоджується із витратами реального обсягу споживання та експлуатації інфраструктури місцевої громади під час виробництва товарів чи надання послуг, тим самим сповільнюючи економічний розвиток ТГ [6]. В таких умовах зростає невдоволення та соціальна напруга серед жителів громад, посилюються протестні настрої. З метою уникнення виникнення можливих проблем та забезпечення ефективної взаємодії ТГ і бізнесу доцільно ще на початкових етапах укласти договір партнерства з чітким визначенням термінів реалізації проектів, прав та обов'язків як підприємств, так і громад.

Місцеві бюджети територіальних громади недоотримують ресурси, які могли бути б спрямовані на реалізацію інноваційних програм розвитку інфраструктури, соціально-культурної сфери, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та охорони здоров'я, підвищення рівня життя та якості послуг, що надаються населенню громади. Така система спрямування частки ПДФО є несправедливою та неефективною з точки зору забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. На вирішення питання вдосконалення механізму сплати ПДФО найбільш прийнятним для органів місцевого самоврядування шляхом спрямовані законопроекти №5244-3 від 30.03.2021 та №5364 від 12.04.2021. У цих законопроектах передбачається, що сплата ПДФО має відбуватись не за місцем реєстрації головного офісу, а за місцем фактичного проведення діяльності, тобто на території тієї громади, де розташоване безпосередньо саме виробництво [9, 10].

Налагодження механізму співробітництва об'єднаних територіальних громад із бізнес-структурами на засадах ДПП сприяє зниженню навантажень на місцеві бюджети та оптимізації витрат, внаслідок чого виникає можливість зменшення вартості надання певних послуг, поліпшення їх якості в умовах конкуренції, зниження тиску на управлінські структури, тобто створюються умови, в яких стає реальним скорочення бюрократичного апарату та залучення значних приватних ресурсів до реалізації масштабних проектів із соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів України. Разом з цим, реалізація такого партнерства з громадами має ряд переваг і для бізнес-середовища: зниження рівня ризикованості для приватних партнерів та ріст попиту серед населення громад на товари та послуги бізнесу, що сприяє посиленню економічної активності підприємств, створенню передумов для покращення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та бізнесом, налагодженню між ними на діалогі на постійній основі з питань забезпечення інноваційного розвитку регіонів.

Висновки. Сьогодні інноваційний розвиток економіки регіонів можна вважати одним із найбільш складних для реалізації пріоритетів держави, адже, незважаючи на наявне фінансове забезпечення наукових досліджень у вигляді субсидій та законодавство, що повинно було б сприяти розвитку інноваційних структур у регіонах, ні держава ні приватне господарство власними силами не здатні забезпечити ефективні прогресивні зміни на технологічному рівні економіки. Для забезпечення набуття економікою інноваційної спрямованості важливу роль відіграє саме ДПП не тільки як інструмент залучення інвестицій, а й як інструмент інноваційної політики держави, за допомогою якого реалізуються результати наукових досліджень.

Державно-приватне партнерство підвищує результативність співпраці державного та приватних суб'єктів господарювання та є складовою механізму інноваційного розвитку регіонів України у стратегічній перспективі. Модернізацію економіки регіонів України на основі практичної реалізації проектів ДПП можна забезпечити тільки за умови запровадження низки зрушень організаційного, інформаційного, економічного, інституційного, фінансового, юридичного, техніко-технологічного та наукового характеру.

Однак реалізувати політику державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення інноваційного розвитку регіонів можна лише за умови створення логічної моделі відносин між державою, бізнесом та суспільством при комплексному підході до формування державних політик у соціальній, економічній, політичній, податковій, екологічній, інвестиційній, інноваційній та інших сферах суспільного життя.

Список літератури:

1. Бобровська О.Ю. Публічно-приватне партнерство як генератор економічного розвитку

регіонів України. Економіка та держава. 2021. №8 С.17-22.

2. Бюджетний Кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>

3. Дутко Н.Г. Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №4. С.109-114.

4. Методичні рекомендації щодо розроблення статуту територіальної громади. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: <https://www.minregion.gov.ua/about/>

5. Мостовий В.О. Основні перешкоди впровадження публічно-приватного партнерства в Україні. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. №19. С.132-138.

6. Податковий Кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

7. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>

8. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства: Проект Закону від 04.05.2016 р. №4565 . URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4565&skl=9

9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем здійснення діяльності фізичними особами: Проект Закону від 30.03.2021 р. № 5244-3 . URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71551

10. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням (місцем

здійснення діяльності) юридичної особи та її відокремлених підрозділів Проект Закону від 12.04.2021 р. № 5364 . URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71634

11. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

12. Регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року: Міністерство розвитку громад та територій України. URL: <https://www.minregion.gov.ua/about/>

13. Сокольська Т.В. Державно-приватне партнерство як інструмент публічної політики в умовах децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного управління. 2020. № 6. С. 192-204

14. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №526-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>

15. Філіпова Н.В., Старченко Г.В. Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Економіка та управління національним господарством. 2019. №33. С.125-132.

16. Чорна О.Ю, Христенко Л.М.. Питання розроблення проектів розвитку об'єднаних територіальних громад. Приазовський економічний вісник. 2020. №2(19). С.164-170.

17. Шулюк Б.С. Актуальні проблеми державного фінансування в контексті реалізації партнерських інфраструктурних проектів держави і бізнесу. Світ фінансів. 2021. №2 (67). С.79-93.